

VOLUME I | ISSUE 1
AUG-SEP

REGIONAL JOURNAL OF
PHILOLOGICAL
STUDIES

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФИЛОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

2023

IMFAKTOR

ISSN: 2181-0X01
DOI Journal 10.56017/2181-0X01

ФИЛОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР МИНТАҚАВИЙ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОН | АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ТОМ-I, НОМЕР-I | АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ

PHILOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-I | AUGUST - SEPTEMBER

ТОШКЕНТ - 2023

ФИЛОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР МИНТАҚАВИЙ ЖУРНАЛИ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | PHILOLOGICAL STUDIES

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-0X01-2023-1>

Бош муҳаррир:

Абдумўминов С. – филология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Мирзабекова Н. – филология фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Якубов И. – филология фанлари доктори, профессор

Исоқхонова Р. – филология фанлари доктори, профессор

Расулова М. – филология фанлари доктори, профессор

Джумабаева Ж. – филология фанлари доктори, доцент

Матёқубова Т. – филология фанлари нозоди, доцент

Жалолова Ш. – филология фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент

Каримов О. – филология фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент

Турсунов М. – филология фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент

Акмалова Д. – филология фанлари бўйича фалсафа доктори

Бахриддинова Х. – филология фанлари бўйича фалсафа доктори

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФИЛОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР МИНТАҚАВИЙ ЖУРНАЛИ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | PHILOLOGICAL STUDIES

MAHMUDOVA Mahliyo Ma'ruffjon qizi
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8298513>

**ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR ASARLARIDA ODOB-AXLOQ
VA TA'LIM-TARBIYA MASALALARI****ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada buyuk bobokalonimiz Zahiriddin Muhammad Boburning tarbiya va odob haqidagi qarashlari yoritilgan. Uning pedagogikaga oid fikr-mulohazalari "Boburnoma" va boshqa asarlaridan namunalar keltirish orqali ifodalab berilgan. Komil inson qanday bo'lishi, qaysi hislatlarga ega bo'lishi kerakligi haqidagi g'oyalari maqolada o'z ifodasini topgan.

Kalit so'zlarlar: odob-axloq, barkamol inson, ta'lim-tarbiya, ma'rifat, bilim, "Boburnoma", "Mubayyan", "Risolai volidiya", Humoyun, vatan, kamtarinlik, xushxulqlik.

**ЭТИКЕТ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЗАХИРИДДИНА МУХАММАДА БАБУРА
И ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ****АННОТАЦИЯ**

В данной статье изложены взгляды нашего прадеда Захириддина Мухаммада Бабура на образование и манеры. Его взгляды на педагогику выражаются на примерах из «Бобурномы» и других произведений. В статье изложены его представления о том, каким должен быть идеальный человек и какими качествами он должен обладать.

Ключевые слова: Манеры, разносторонний человек, образование, просвещение, знания, «Бобурнома», «Мубайян», «Рисолаи волидия», Хумаюн, родина, смирение, доброта.

**ETIQUETTE IN THE WORKS OF ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BABUR
AND EDUCATIONAL ISSUES****ANNOTATION**

This article describes the views of our great grandfather Zahiruddin Muhammad Babur on education and manners. His views on pedagogy are expressed by giving examples from "Boburnoma" and other works. His ideas about what a perfect person should be and what qualities he should have are expressed in the article.

Keywords: manners, perfect person, education, enlightenment, knowledge, "Boburnoma", "Mubayyan", "Risolai volidiya", Humoyun, homeland, humility, kindness.

Zahiriddin Muhammad Bobur ajoyib sarkardaligi bilan birga maʼrifatparvar shoh va nozik didli shoir ham boʻlgan. U oʻz asarlarida goʻzallikni kuylagan, insonlarni yaxshilik qilishga, hunar, ilm-fanni oʻrganishga daʼvat etgan.

“Boburnoma” asari asosan Hindistonda Boburiylar saltanatini barpo etgan shoh Boburning tarjimai holi boʻlib, unda muallif oddiy va jonli til bilan oʻzining yoʻl qoʻygan xatolarini, qozongan gʻalabalarini, yuksak orzu-umidlarini, tushkunlik holatlarini hikoya qilgan. Unda Bobur ijodiyotida taʼlim-tarbiya, odob-axloq masalalari keng oʻrin olgan. Bir asarida:

*Xulqingni rost qilgʻil har sorigʻaki borsang,
Axsanta der bari el gar yaxshi ot chiqarsang*

deb yozgan Boburning oʻzi umr boʻyi ana shu gapiga rioya qilgan.

Koʻp gʻazallarida axloqning barcha normalariga rioya qilish kerakligini va shundagina kishi el hurmatiga, katta baxtga sazovor boʻlishini uqtirgan. Insonlarga hurmatni, mehr-oqibat va boshqa ezgu fazilatlarni doimo ulugʻlagan. Quyidagi ruboiy Boburning kamtarligidan, fikr-mulohazaliligidan dalolat beradi:

*Ey, yel, borib ahhobgʻa nomimni degil,
Har kim meni bilsa, bu kalomimni degil.
Mendin demagil, gar unutilgan boʻlsam,
Har kimki meni soʻrsa, salomimni degil.*

Bobur sheʼrlarida haqiqiy, barkamol inson timsoli madh etiladi, ulugʻlanadi. Eng avvalo, insonning qadr-qimmatini yuqori tutish, amal va davlatga erishib gʻururlanmaslik, kamtarinlik kabi hislatlar targʻib etiladi.

Bobur inson kamolotining birinchi ostonasi oila ekanligini uqtirib, u jarayon nihoyatda qiyin va murakkabligini his etgan edi. Bolalarning odob-axloq qoidalarini oʻrganishi koʻp jihatdan atrofdagi shaxslarga bogʻliqligini yaxshi bilgan Bobur oʻz farzandlarini tarbiyalashda tadbirkor, bilimdon odamlar bilan maslahatlashib, tajribali fozil va tarbiya koʻrgan kishilar bilan kengashib ish tutgan. U oʻzining “Eʼtiqodiyya” asarida bolalarni yoshlikdan boshlab eʼtiqodli, iymonli qilib tarbiyalash masalalariga eʼtibor qaratgan.

Bobur taʼlim-tarbiya haqidagi gʻoyalarini oʻzining quyidagi asarlarida bayon etgan: “Boburnoma”, “Mubayyan”, “Risolai volidiya”.

Farzanddagi baxt-sodat keltiruvchi bosh fazilat iymondir, deb bunday yozgan edi:

*Bobur, avvaligʻa farz qil taʼrif
Kim, bor insonga ul taklif.
Budir-iymon men aytayin, eshiting,
Harna der-men, ani koʻngulga biting.*

U farzand tarbiyasida qoʻllanishi lozim boʻlgan usullar deb quyidagilarni aytgan:

- ota-onaning farmoni farzand uchun vojibligi;
- barcha insonlarga yaqinlikni oʻrgatish;
- har bir paytda oʻzni ibrat aylab koʻrsatish;
- mustaqillik, qatʼiylik va uddaburonlik uchun bolaga doimiy talablarni qoʻyish va uning ijrosini kuzatish.

Uning bu ish uslubini oʻgʻli Humoyunga qilgan nasihatidan koʻrsa boʻladi. U oʻgʻli Humoyunga doimo aql-zakovat va bilimga tayanib harakat qilish kerakligini taʼkidlagan: “... Yana ulugʻ ish ustiga borasen, ish koʻrgan, ray va tadbirliq beklar bila kengashib, alarning soʻzi bila amal qilgaysen.

Agar meni rizomni tilarsen, xilvatnishiligni va el bila kam ixtilotliqni bartaraf qilg'il. Kunda ikki navbat iningni va beklarni ixtiyorig'a qo'ymay qoshinga chorlab, maslahat bo'lsa kengashib, bu davlat xalqlarining ittifoqi bilan har so'z unga qaror bergaysen [1]".

Bobur farzandi Humoyunning kamchiliklarini ko'rgan zahoti ularni tuzatish uchun ogohlantirgan. Unga yozgan maktubida: *"Xatingni xud tashvish birla o'qusa bo'ladur, vale asru muhlaqtur. Nasri muammo hech kishi ko'rgan emas... bundin nari betakalluf va pok alfoz bila biti, ham senga tashvish ozroq bo'lur va ham o'qug'onga [2]"*, - deb ta'kidlagan.

Bobur she'rlarida inson kamoloti uchun ilmning naqadar zarurligi qayta-qayta uqtirilgan:

*Kim yor anga tolibi ilm kerak,
O'rgangali ilm tolibi ilm kerak.
Men tolibu ilmu tolibi ilm yo'q,
Men bor men ilm tolib ilm kerak.*

Bobur ilm toliblari hamisha yuksak fazilatlarga ega bo'lishi lozim deb hisoblagan, ularning kamtar, sofdil, xalqni hurmatlaydigan fazilarlarga ega bo'lishini istagan:

*Bori elga yaxshilik qilgilki, mundin yaxshi yo'q,
Kim degaylar dahr aro qoldi falondin yaxshiliq.*

Boburning ta'lim-tarbiyaviy qarashlaridagi bosh masala vatanga cheksiz muhabbatdir. Uning shu mavzudagi she'rlari o'quvchini ona vatanni sevishtga, unga fidoyi, sodiq bo'lishga, o'z xalqiga xizmat qilishga chorlaydi:

*Tole yo'q jonimg'a balolig' bo'ldi,
Har ishniki qildim xatolig' bo'ldi.
O'z yerni qo'yub hind sori yuzlandim,
Yo Rab, netayin, ne yuz qarolig' bo'ldi.*

Bobur ta'lim-tarbiyaga doir g'oyalarini o'z boshidan kechirgan, ko'rgan va bilgan voqealardan xulosalaydi. Tom ma'nodagi qomusiy asar hisoblangan "Boburnoma" da muallifning pedagogika sohasidagi qarashlari o'z ifodasini topgan bo'lib, bu boradagi izlanishlar o'z tadqiqotchilarini kutmoqda.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. – Toshkent, “Sharq” NMAK, 2002, 243-244-b.
2. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. – Toshkent. 2000-2006, 424-b.
3. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent. 2006-2008, 532-b.

REGIONAL JOURNAL OF PHILOLOGICAL STUDIES

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФИЛОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.